

Arquitetura Moderna no *campus* da UFC

TARALLI, Cibele Haddad (1); CAMPÊLO, Magda (2)

(1) Arquiteta e Urbanista - Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Endereço: Rua Lisboa 133 – apto. 71 – Pinheiros – São Paulo – Brasil – cep: 05413 000

e-mail: gugtaralli@uol.com.br - Telefone: (11) 3083.04.46

(2) Arquiteta e Urbanista – Mestre e Arquiteta da Superintendência de Planejamento Físico e Operações da Universidade Federal do Ceará

Endereço: Av. Pe. Antônio Tomás 3377 – apto. 1400 – Cocó – Fortaleza – Ceará – Brasil

cep: 60.190.020

e-mail: magdacampelo@baydenet.com.br, Telefone: (85) 3262.12.10

Resumo

O debate sobre a arquitetura e o urbanismo moderno no Ceará, encontra referências na obra do arquiteto Neudson Bandeira Braga para o *campus* da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Fortaleza, que retornando a terra natal na década de 50, após sua formação na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, contribui para disseminar e fomentar discussões conceituais e projetuais realizadas aqui e nas grandes cidades mundiais. Passando a integrar o corpo técnico da UFC, irá influenciar decisivamente, na produção arquitetônica desta Universidade, introduzindo princípios modernistas no projeto e na implantação de novos edifícios que viriam a compor a estrutura física da Instituição.

Esta mudança encontra identidade nas diretrizes da Reforma Universitária de 1968, marcada entre outros aspectos, por fatores de racionalização e de flexibilidade pedagógica. Braga desenvolveu tipologias de edificações que se caracterizaram pela proposta da planta-livre, projetada sobre malha modular associada ao módulo estrutural, introduzindo assim o moderno conceito de flexibilidade de arranjos espaciais, como forma de permitir o atendimento de diversas funções de acordo com as solicitações pedagógicas. A forma arquitetônica resultou da planta funcional, representada na composição de volumes puros geométricos destituídos de ornamentação, e de um sistema de cobertura com telhas planas, numa clara alusão à laje plana preconizada nos princípios modernos da nova arquitetura. A metodologia de projeto utilizada consistia em tipificar e ordenar as necessidades funcionais dos espaços conforme o programa de necessidades, resultando na esquematização de blocos padronizados, implantados segundo os limites e as possibilidades fixadas na malha quadrangular. A articulação entre blocos foi viabilizada por passarelas.

Merecendo debates e reflexões sobre a expressividade e a representatividade dessa produção arquitetônica, a obra no seu conjunto constitui referência arquitetônica e urbanística para a cidade e para o ensino superior.

Palavras-chaves: campus universitário; arquitetura moderna; projeto.

Abstract

The debate on architecture and modern city planning in Ceara State finds references in the work undertaken for the Ceará Federal University Campus (UFC) in Fortaleza by architect Neudson Bandeira Braga, who on returning to his homeland in the 50's, after his graduation in Architecture National School of Brazil's University, contributes to disseminate and foster the discussions concerning concept and design the features, undertaken both here and in the world's major cities. When he was incorporated into UFC's technical staff, he would definitely influence the architectural production at this University by the introduction of modern principles in the design and implementation of new buildings, that would later on become part of the institution's physical structure.

This change finds identity in the 1968's University reform guidelines, underscored among other aspects by factors of pedagogical rationalization and flexibility. Braga developed typologies for buildings that were characterized by the proposal of a free-plan designed on a modular frame associated to the structural module, therefore introducing the modern concept of flexibility for spatial arrangements as a way of allowing attending to the requirements of several functions pursuant to the pedagogical demands. The architectonic form resulted from the functional plan, represented in the composition of pure geometrical volumes devoid of adornments, and from a system of roofing with flat roof tiles, in a clear allusion to the flat flagstone recommended in the modern principles of the new architecture. The design methodology employed consisted of typifying and organizing the functional needs of the spaces according to the program of requirements, resulting in the schematization of standardized blocks, installed according to the limits and possibilities in the quadrangular frame. The articulation between blocks was made possible through walkways.

Being worthy of debates and reflections on the expressivity and representativeness of this architectonic production, the work as a whole constitutes an architectural and city planning reference both for the town and for the academic teaching

Key words: university campus, modern architecture, design

1. Arquitetura Moderna na cidade de Fortaleza e no *campus* da UFC

A década de 50, século XX, vivencia a difusão da arquitetura moderna em várias regiões do Brasil, notadamente a da linha carioca, influenciando arquitetos a disseminar esta linguagem e seus conceitos pelo país¹. No Nordeste, o arquiteto formado no Rio de Janeiro em 1949, Acácio Gil Borsoi, torna-se docente do curso de arquitetura no Recife em 1951, contribuindo para este processo na região².

Já em Fortaleza, em meados da mesma década, "[...] jovens arquitetos cearenses, recentemente diplomados, voltam à terra natal com seus sonhos e compromissos. Formados no Rio de Janeiro e no Recife, trazem para o Ceará o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos, praticados naqueles centros e nas grandes cidades do mundo" (DIÓGENES, et al., 1996, p. 74), o que naquela época não constituía visão una e largamente praticada na produção cearense do espaço construído. Dentre estes, destacam-se os arquitetos José Liberal de Castro e Neudson Braga, formados na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, que em 1965 fundaram a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, com a colaboração do arquiteto carioca Hélio Duarte, Professor Catedrático da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

Conforme Castro (1982, p. 12), predominava neste período na cidade de Fortaleza, uma produção arquitetônica de características ecléticas, elaborada "[...] não apenas por leigos, mas por leigos inabilitados de desenvolver qualquer formulação teórica". Ainda, segundo o autor, "[...] é possível identificar umas poucas obras, pelo menos até 1945, com características de um modernismo arquitetônico local. Não há, porém, uma preocupação permanente com as inovações, de modo que se chega a supor que os projetistas talvez tentassem fazer o moderno como uma variante do ecletismo". Assim, a arquitetura de linhas modernas vai gradativamente substituindo esta produção, com a colaboração dos profissionais que haviam assimilado o novo repertório formal e projetual. As obras realizadas por Liberal e Braga, naquele período, atestam a influência da nova arquitetura na produção cearense, conforme se constata nas figuras 1 e 2.

Nestes exemplares podem-se visualizar as referências da arquitetura modernas carioca perceptíveis na forma arquitetônica com volumes diferenciados de linhas retas e sem adornos, do uso de *pilotis*, da modulação estrutural que marca a fachada destacando-se das vedações em alvenaria, e do uso de elementos verticais e horizontais para proteção solar.

¹ Segawa (2003, p.131) avança a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. Um deles foi o deslocamento de profissionais de uma região para outra, chamados pelo mesmo autor de "arquitetos peregrinos, nômades e migrantes", levando sua formação às outras regiões. Outro fator teria sido a criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil. Assim é que as discussões e os debates nas escolas de arquitetura foram fundamentais para a afirmação da arquitetura moderna entre os jovens.

² Segundo Lima (2002, p. 61), "Borsoi trouxe da Faculdade do Rio de Janeiro (antiga Belas Artes) as experiências da vanguarda modernista do país, fortemente influenciada pela linguagem moderna de Le Corbusier e pela pesquisa de formas plásticas de Oscar Niemeyer".

Figura 1 – Centro dos Exportadores – Fortaleza – CE –1963.

Projeto: Arquiteto Neudson Braga.

A clara diferenciação de leitura entre os volumes, o uso de *pilotis*, a modulação regular de elementos verticais de proteção solar e o painel artístico indicam a forte influência da "escola carioca"

(fonte: CAMPÊLO, 2005, p.35)

Figura 2 – Palácio Progresso – Fortaleza – CE, 1964/1969.

Projeto: Arquiteto Liberal de Castro.

Uso de *pilotis* e elementos de proteção solar a partir da modulação de elementos horizontais e verticais nas fachadas norte e sul, configuram elementos de influência da "escola carioca".

(Fonte: Revista Arquitetura e Urbanismo 65 – abril maio 1996, p. 74)

Passando a integrar o corpo técnico da Universidade Federal do Ceará (UFC), no “Departamento de Obras”³, órgão responsável pela estrutura física da Instituição, esses arquitetos irão influenciar decisivamente a produção arquitetônica da Universidade.

Em 1966, orientados pelo *Plano de Desenvolvimento* que projetava uma expansão da UFC para seis anos, foi realizada uma proposta de reformulação da área física, com a implantação de novos edifícios que viriam a compor a estrutura física da Instituição. Dentre eles, destacam-se aqueles de autoria do arquiteto José Neudson Bandeira Braga, objeto de enfoque e análise neste trabalho, que utilizava os conceitos modernos de flexibilidade e racionalidade nos projetos do espaço construído da Universidade.

Estes projetos orientaram a produção arquitetônica dos edifícios da UFC a partir de 1960, posteriormente retomados na década de 70, respondendo ao projeto do Governo para a modernização das universidades brasileiras fundamentadas na Reforma Universitária de 1968, que explicitava a racionalização, expansão, a flexibilidade, a integração e a autonomia do ensino superior. Estas orientações encontraram correspondência direta no racionalismo – funcionalista do Movimento Moderno da arquitetura brasileira, sendo adotados na concepção arquitetônica das edificações do *campus* da UFC deste período.

³ O Departamento de Obras era, naquele período, a unidade administrativa que elaborava e construía os projetos e edifícios da UFC, constituído por arquitetos, engenheiros e desenhistas. Extinto, foi substituído pela atual Superintendência de Planejamento Físico e Operações (PLANOP), responsável pela estrutura física do *campus* que envolve projetos, obras, manutenção, vigilância, limpeza e transportes.

2. O *campus* da UFC: concepção – modelo urbanístico

A Universidade Federal do Ceará, sediada na cidade de Fortaleza, foi criada em dezembro de 1954 e instalada em junho de 1955 na forma de autarquia educacional de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. Assim, como várias universidades brasileiras, resultou do agrupamento de escolas isoladas, que neste caso estavam instaladas em diferentes locais da cidade conforme assinalado na figura 3. Distribuía-se nas três áreas denominadas de "pólos" do Benfica, Porangabuçu e Pici, os quais localizavam-se nos bairros homônimos à exceção do Porangabuçu implantado em Rodolfo Teófilo.

Figura 3 - – Planta de ocupação física da UFC em áreas distintas (1963).

A Faculdade de Agronomia, a Faculdade de Medicina e Administração Superior estavam situadas nos antigos "pólos" do Pici, Porangabuçu e Benfica respectivamente.

(Fonte: UFC - Plano Diretor -1980, p. 49)

Em 1966, ao realizar o *Plano de Desenvolvimento*, a UFC elabora uma proposta de reformulação da sua base física, contando com a contribuição e a coordenação do arquiteto Hélio Duarte que já havia participado do desenvolvimento de vários projetos urbanísticos e de arquitetura de *campi* universitários. Duarte apresenta a proposta de um novo zoneamento para os três pólos já implantados e de proposta de sistema viário, que evidenciam seu compromisso com os preceitos urbanísticos definidos nos Congressos Internacionais de Arquiteturas e Urbanismo (CIAM). Neste plano é introduzido o conceito de *core*, lócus de centralização das atividades administrativas e gerenciais, visão esta discutida nos congressos da área da Arquitetura como aponta Segawa (1998, p. 65) e que Duarte já havia utilizado no Plano da Cidade Universitária de Santa Catarina (1955).

O plano de urbanização, mantém a configuração das três áreas, denominando-as de *setor "A"*, *setor "B"* e *setor "C"*, correspondendo respectivamente ao Benfica, Porangabuçu e Pici. No caso do *setor "C"* (Pici), por se tratar de área com grande potencial para expansão de futuras unidades em decorrência de sua extensão territorial, Duarte elaborou um estudo de ampliação que se caracterizava:

1. pela previsão de um zoneamento para áreas de ensino e pesquisa com seus edifícios congregados conforme atividades e áreas do conhecimento afins;
2. pela implementação de um centro de lazer, aproveitando o açude existente, como extensão natural da função de lazer;
3. por um sistema viário interno que obedecia a uma hierarquia de fluxos, com eixos principais destinados ao tráfego de veículos e com eixos secundários exclusivos para circulação de pedestres conectando as áreas de atividades acadêmicas e estacionamentos;
4. e por uma intenção de respeitar as características físicas locais principalmente as topográficas, reservando a esplanada de mais alta cota de nível para se constituir no *core*, em torno do qual se distribuíam as demais funções [figura 4].

Figura 4 – Planta de ocupação física – *Setor C* (Pici) e proposta de zoneamento funcional das áreas acadêmicas – científicas, administrativas e de serviço sobre a totalidade do terreno e a localização do *core*. (Fonte: Plano de Desenvolvimento – UFC, 1966, p.155)

As condições climáticas locais também constituíram peça fundamental para o esboço da ocupação da área, que priorizou a direção dos ventos dominantes e a incidência solar, como elementos organizadores do desenho de implantação dos edifícios. Projetados em blocos padronizados, buscavam a orientação mais favorável, maximizando as condições de conforto térmico nos ambientes. As características deste estudo estavam fundamentadas num zoneamento funcional com edifícios implantados segundo uma malha modular lançada no terreno [figura 5], aproximados por afinidades e interligados por circulações. Revelam, assim uma proposta de desenho que evidencia a influência do urbanismo racional moderno, estruturado pelas áreas de trabalho, lazer, circulação e administração central - *core*.

Setor C – Conjunto – Instituto de Matemática

Figura 5 – Proposta de implantação das edificações sob malha modular lançada sobre o terreno e interligados por passarelas – Setor C (Pici)

(Fonte: Plano de Desenvolvimento: UFC, 1966, p. 179)

Posteriormente, em consonância com as diretrizes da Reforma Universitária de 1968, a UFC passa a avaliar sua configuração física em três setores, procurando reformulá-la em uma mesma área de ocupação dentro do conceito de "*campus* universitário".

Nesta proposta, estabelecia-se a base física da UFC dentro da idéia de "*campus*", cuja configuração prestava-se com perfeição aos objetivos de racionalização e expansão preconizados pela Reforma de 1968, atendendo ao ideário do urbanismo racional moderno, representado no zoneamento claro e funcional, com grandes espaços verdes entre edifícios isolados, e interligados por eixos de circulação hierarquizados, conforme se pode visualizar nas figuras 6 e 7.

Figura 6 – Universidade Federal do Ceará - Pici (década de 1970).

Vista aérea: em primeiro plano, Centro de Ciências e eixos de circulação. Ao fundo: Centros de Tecnologia e Agronomia – zoneamento funcional. Vista superior à direita: Açude Santo Anastácio.

(Fonte: UFC – Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

Figura 7 – Blocos: Área III – Benfica. Vista da composição volumétrica com implantação seqüencial e paralela.– décadas de 1960 e 1970. A implantação destes edifícios se encontra inserida em quadra urbana.

(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações)

Mais tarde verificou – se que esta proposta urbanística que previa o uso social dos eixos de circulação desviou-se dos seus objetivos de incentivo ao convívio e as manifestações sociais universitárias, resultando em espaços "depredados, sem ocupação, inóspitos, enfim às vezes desagradáveis" (BRAGA, 2004)⁴. O que deveria funcionar como áreas de convivências, resultou

⁴ Entrevista concedida pelo Arquiteto Neudson Bandeira Braga em 27 / 04 / 2004.

em espaços sem função. A rigidez no traçado das circulações que interligam os edifícios e a escala pouco expressiva das suas dimensões demonstrou o equívoco na intenção original de atribuir-lhes atividades de trocas e convivência. A integração dos edifícios entre si através espaços culturais e sociais não se concretizou. Permaneceram, entretanto, os principais conceitos urbanísticos e arquitetônicos do plano original.

O plano de estabelecer o *campus* em dois setores, Pici e Porangabuçu, também não foi consolidado, em função do montante de recursos financeiros necessários para o deslocamento das unidades já instaladas no Benfica e de parte das do Porangabuçu, que se constituiria no *Campus Universitário do Pici*. Posteriormente, em 1979, após estudo de diagnóstico da sua área física, define-se uma proposta de *Plano Diretor do Campus Universitário*, como instrumento orientador de seu desenvolvimento físico, com a identificação e delimitação das três áreas que compõem o conjunto: Área I – Pici, Área II –Porangabuçu e Área III –Benfica, conforme apresentadas na figura 8.

Figura 8 – Fortaleza – Planta de localização do *campus* da UFC.

As três áreas que compõem o *campus* universitário se interligam por vias urbanas e estão inseridas hoje, na malha da cidade. (Fonte: UFC, 1966, não paginado)

A Universidade opta assim em considerar as implantações já consolidadas, direcionando e dando continuidade às novas construções no Pici, mantendo a área de Ciências da Saúde no Porangabuçu, e adensando com novas unidades a área do Benfica.

3. Arquitetura Moderna no *campus* universitário da UFC: décadas -1960 / 1970

Coube ao Arquiteto Neudson Bandeira Braga elaborar os projetos de arquitetura, destinados às áreas do Pici e do Benfica previstos no *Plano de Desenvolvimento* (1966).

Com base na sua formação acadêmica, Braga desenvolveu tipologias de edificações que se caracterizaram pela proposta da planta-livre, projetada segundo malha modular associada ao módulo estrutural construtivo, introduzindo assim o conceito de flexibilidade dos arranjos espaciais como resposta as diversas funções e especificidades do programa pedagógico. A forma arquitetônica refletia a síntese projetual elaborada para as soluções de demandas e necessidades espaciais organizadas nas plantas funcionais (relações bidimensionais), ocorrendo o mesmo processo na expressão formal tridimensional: a adoção da composição por volumes puros, ortogonais, destituídos de ornamentação, complementado por um sistema de cobertura com componentes construtivos tradicionais, mas que reproduzia por similaridade a imagem visual da laje plana, numa clara alusão aos princípios modernos da nova arquitetura.

Desenvolveu assim, uma metodologia de projeto que consistia em tipificar e ordenar as necessidades funcionais dos espaços conforme o programa de necessidades, resultando numa composição de blocos padronizados. Os edifícios projetados obedeceram assim, aos limites e às possibilidades fixadas pela adoção de uma malha modular que resultou em blocos tipo articulados por passarelas, solução em perfeita sintonia com os ideais racionalistas que caracterizavam as relações urbanísticas e objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento.

Marcado pela orientação de otimização e controle dos espaços arquitetônicos como resposta às diretrizes previstas na Reforma de 1968, o sistema construtivo adotado previu a padronização dos elementos arquitetônicos, permitindo sua reprodução com economia e atendendo ao exíguo prazo de execução determinado pelo programa de investimento financeiro vigente.

3.1 Matriz da Concepção Arquitetônica

A concepção arquitetônica adotada embasava-se num estudo de padronização, aliado a um processo de tipificação dos programas de necessidades e usos, onde os dados foram ordenados e sistematizados, resultando numa estrutura de oito "ordens"⁵ de blocos-padrão, conforme classificação apresentada a seguir no quadro 1:

⁵ O Arquiteto Hélio Duarte em seu trabalho "*Espaços Flexíveis –uma consequência em Arquitetura*", ao abordar a questão da flexibilidade em programas escolares, classifica os ambientes necessários em três "ordens": ambientes-tipo sala, ambientes-tipo auditório e ambientes-tipo laboratório. Dentro dessa orientação, adotou-se a mesma palavra "ordens" para classificar a tipologia das funções dos blocos projetados por Braga.

<p>AS-1 - Utilização: Salas de aula Área coberta: 475 m² Características: compõe-se de quatro salas de aula para 50 alunos cada e conjunto sanitário</p>	<p>AS-2 - Utilização: Sala de aula - Auditório Área coberta: 218 m² Características: Auditório para 200 pessoas e cabine de projeção.</p>
<p>CE - Utilização: Circulação externa. Características: área que faz a ligação externa entre os blocos e áreas de recreação e estar</p>	<p>OF - Utilização: Oficinas e salas de estudo Área coberta: 900 m² Características: compõem-se de quatro oficinas e 22 boxes.</p>
<p>CA - Utilização: Cantina. Área coberta: 112 m² Características: Compõe-se o bloco de uma área livre para estar e recreação e um pequeno reservado para serviços.</p>	<p>GP - Utilização: Gabinetes de professores e oficinas leves. Área coberta: 656 m² Características: Bloco de dois pavimentos para gabinetes de professores (individuais ou para dois professores).</p>
<p>AD - Utilização: Administração Área coberta: 1.300 m² Características: Bloco de dois pavimentos para instalação da administração e serviços normais (diretoria, secretarias, almoxarifado, sanitários, etc). A área do segundo pavimento foi reservada para biblioteca e salas de reuniões de professores e congregação.</p>	<p>LB_{DP} - Utilização: Laboratórios didáticos e de pesquisas. Área coberta: 1.350 m² Características: Bloco de dois pavimentos, ficando quatro laboratórios didáticos no térreo e seis laboratórios de pesquisas no superior.</p>

Quadro 1 – Classificação de "ordens" de blocos padrão.
(Fonte: UFC - Plano de Desenvolvimento, 1966, p. 93 e 94)

A partir dessas unidades essenciais de demandas e atividades, o projeto resultaria da composição e dos arranjos entre estes elementos, que articulados entre si geravam a expressão formal dos blocos, e seqüencialmente a solução dos conjuntos, considerando as possibilidades de associação conforme apresentadas na figura 9. Com este procedimento, procurava-se caracterizar a flexibilidade de composição dos blocos resultantes.

O conceito de flexibilidade estava, portanto, associado às possibilidades de arranjos das tipologias entre si; da adaptação e expansão dos edifícios em relação ao conjunto, prevendo um processo de crescimento gradativo, uma vez que o estudo não tinha dados preciso das futuras necessidades, ou projeções de crescimento da Universidade. Atendia dessa forma ao princípio de

construir por etapas, sem comprometer o todo, inviabilizando a coerência e o sentido deste ideário como programa e projeto arquitetônico.

Figura 9 – Esquema de associação de blocos padronizados
(Fonte: UFC - Plano de Desenvolvimento, 1966, p. 177)

Uma vez definida a tipologia funcional característica de cada bloco, determinou-se um módulo dimensional que permitiu a padronização do sistema estrutural, dos elementos de vedação e dos materiais de revestimentos. Tratava-se do módulo básico de 2,50 x 2,50m definido em função das dimensões do menor ambiente projetado, que seria o gabinete dos professores [figura 10], unidade esta com possibilidades de associações múltiplas, que orientou também o sistema estrutural adotado, otimizando a resolução dos edifícios conforme pode ser visualizado nos exemplos apresentados pelas figuras 11 e 12.

Figura 10 – Exemplo de planta sob malhar modular (módulo 2,50 x 2,50m)
(Fonte: UFC - Plano de Desenvolvimento, 1966, p. 169)

Figura 11 – Projeto de blocos padrões associando as ordens:AD – Administração;
 CE – Circulação externa;
 CA – Cantina

(Fonte: UFC - Plano de Desenvolvimento, 1966, p. 171)

Figura 12 – Projeto de blocos padrões associando as seguintes ordens:
 LB_{DP} – Laboratórios didáticos e de pesquisa;
 OF – Circulação externa;

(Fonte: UFC - Plano de Desenvolvimento, 1966, p. 175)

Os aspectos climáticos e suas implicações em relação ao conforto ambiental foram privilegiados, adotando um modelo padrão de esquadria de madeira com venezianas articuláveis, que se distribui nas fachadas correspondentes aos ambientes onde se desenvolvem as atividades acadêmicas. Tratava-se de um modelo de fabricação local amplamente utilizado nas residências da cidade de Fortaleza durante este período, que conjugada com a solução de esquadrias distribuídas nas vedações opostas do ambiente, permitia induzir a ventilação cruzada [figura 13]. Além do que se prestava perfeitamente ao controle da radiação solar direta tão intensa nesta região.

Figura 13 – Vista da sala de aula – Detalhe da esquadria de madeira com venezianas articuláveis.
(Fonte: CAMPÊLO, 2003, p.70).

A padronização dos materiais estava associada à categoria funcional dos espaços. De acordo com as funções dos ambientes adotava-se uma mesma especificação, evitando-se assim a diversificação, que oneraria o custo final da obra e problemas futuros de manutenção. Pode-se destacar também como resultado da proposta de padronização, a solução de cobertura com telhas planas de amianto, auto-portantes, que simplificava o processo construtivo e a execução da obra, mantendo as características formais dentro dos moldes da arquitetura moderna, conforme se pode visualizar na figura 14.

A articulação entre os blocos se dava por meio de passarelas, cujo traçado rígido e geométrico, cumpria a função de conectar os edifícios e demais espaços do campus protegendo contra a incidência solar, mas cujas dimensões e resolução formal comprometeram as intenções originais, além de inviabilizar o uso destas circulações cobertas como áreas de convivência [figura 15].

Figura 14 – Vista dos blocos na Área I – Pici, década de 1970.
(Fonte: UFC -Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

Figura 15 – Vista dos blocos – Área I – Pici articulados por passarelas – década de 1970.
(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

Sob a ótica da organização espacial é possível encontrar, na proposta de Braga, referências na arquitetura desenvolvida pelo arquiteto Richard Neutra. Sua metodologia de projeto estabelece procedimentos de classificação e ordenamento das funções em setores funcionais, que se refletem nos arranjos espaciais das edificações bem como na preocupação da adequação climática a cada lugar, já experimentada nos projetos escolares que este arquiteto desenvolveu na Califórnia (AMORIM; LOUREIRO; 2004). Braga atesta esta influência:

*"O Neutra foi um arquiteto que também teve grande influência na minha vida inicial profissional. Eu descobri o Neutra nessas escolas tropicais. Então, quando eu vim para o Ceará eu fiquei muito entusiasmado, comecei a estudar ele e todas as obras dele[...]."*⁶

⁶ Entrevista concedida pelo Arquiteto Neudson Bandeira Braga em 27 / 04 / 2004.

Na mesma linha de concepção funcionalista, não se poderia desconsiderar a influência de Hélio Duarte, como coordenador da equipe, que já desenvolvera anteriormente vários projetos para edifícios escolares, adotando a composição de blocos isolados, cada qual com uma função específica, interligados por circulações abertas. Defendia princípios claros a respeito dessa arquitetura:

A arquitetura é, antes do mais, invólucro adequado à vida do homem. Como invólucro subtrai o homem aos efeitos das ações e interações dos agentes físicos exteriores, proporcionando-lhe, ainda, ambientes psico-fisiológicos adequados às funções normais humanas. E como é Espaço, e como é Volume, tem que se apresentar formalmente correta (necessidade humana do belo), mas não exclusivamente "por fora". Afinal, se o aspecto externo interessa ao "passante", o efeito interessa ao vivente. E este é mais importante que aquele. (DUARTE, apud BUFFA; PINTO, 2002, p. 113)

Dentro dessa orientação, o resultado da composição estética dos projetos arquitetônicos da UFC reflete visualmente a configuração de blocos prismáticos de predominância horizontal, com uma linguagem destituída de adornos e de qualquer pretensão formal que não seja a de expressar a função utilitária, para a qual foram projetados. Seguindo os preceitos da arquitetura moderna, o resultado do conjunto é limpo⁷ e sintético, revelando a coerência estrutural que o compõe: independência entre estrutura e vedação, registrada na figura 16.

Figura 16 – Vista dos blocos na Área I – Pici, década de 1970.

(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

⁷ Colin (2004, p.49) comentando sobre o significado na arquitetura moderna expõe que conforme os vanguardistas Le Corbusier, Gropius e Mies esta não deveria simbolizar nada, resultando em uma arquitetura que deveria ser clara, simples, funcional como uma máquina.

As referências arquitetônicas desta produção não poderiam ser analisadas fora do ideário moderno daquele período. Nos anos de 1960, já estavam consolidados na arquitetura moderna brasileira os preceitos do Movimento Moderno, como afirmam Buffa e Pinto (2002, p. 138):

"No Rio de Janeiro, arquitetos como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Reidy, entre outros, projetavam e construíaam edifícios de acordo com tais princípios. Mais ainda: desenvolviam uma linguagem singular, inédita, mundialmente, conhecida e respeitada."

A influência desses arquitetos é reiterada por Braga (2004)⁸, o qual afirma que ao chegar a Fortaleza, Brasília era o modelo urbanístico e arquitetônico que predominava no País. As obras dos arquitetos como Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Lúcio Costa e os irmãos M.M. Roberto marcaram seu pensamento como profissional de arquitetura.

A diferenciação, e especificidade deste projeto implantado na UFC foi a sensibilidade e abertura do autor, à viabilização do projeto dada as condições administrativas, orçamentárias, construtivas disponíveis naquele momento, além da experiência que determinava a necessidade de acomodação às características sócio-culturais e climáticas da região Nordeste. Isto explica a ausência de parte dos elementos característicos da arquitetura racionalista, onde os volumes geométricos puros e o uso de coberturas-terraço e janelas contínuas de vidro constituem marca expressiva e de identidade destes preceitos, mas de uso desaconselhável na região: o rigor climático com temperatura e umidades elevadas; e a grande incidência solar levou os arquitetos a executarem uma arquitetura, que buscou meios e elementos para conduzir uma adaptação projetual.

Entretanto algumas dicotomias podem ser observadas em relação aos aspectos de conforto ambiental. Ao mesmo tempo em que o uso de técnicas de ventilação regional privilegiou os espaços internos, esse efeito foi atenuado com as soluções de beirais e platibanda com dimensões exíguas, que não favoreceram as condições de proteção contra a incidência solar direta no interior dos ambientes e nas vedações externas das edificações. Assim as pequenas dimensões dos beirais não proporcionam sombreamento das superfícies verticais perimetrais, permitindo a radiação solar incidente ao longo de todo período diurno e conseqüente acréscimo da carga térmica na edificação. Da mesma forma, a cobertura em telhas de fibrocimento aplicada na tipologia quase plana tornou-se inadequada, por inviabilizar a livre circulação de ar que contribuiria para atenuar o efeito estufa.

Pode-se perceber nestas soluções, o vínculo com a estética arquitetônica do Movimento Moderno, que incluía o uso da laje plana entre os cinco pontos ditados por Le Corbusier, e o purismo da arquitetura racionalista. Neste sentido, visualiza-se o desejo de expressar a "poética" maquinista de *parecer* ser moderno, e não apenas *ser* moderno.⁹

⁸ Conforme se constata na entrevista concedida pelo arquiteto Neudson Bandeira Braga em 27 / 04 / 2004.

⁹ Colin (2004, p. 55) expressa que não se pode negar à arquitetura dos edifícios modernos o discurso de conotação maquinista, apesar dos esforços dos arquitetos em banir a teoria associacionista do ecletismo.

3.2 Tipologia de projeto selecionada para estudo: o partido arquitetônico e as características do projeto original

O partido arquitetônico adotado nos edifícios selecionados para análise neste trabalho, mostra coerência e fidelidade aos preceitos modernistas. É definido por um eixo-circulação que articula de um lado o bloco das atividades acadêmicas, de pesquisas, administrativas e do outro o volume correspondente aos serviços (sanitários, copa, almoxarifado e depósito) e a circulação vertical (escada), distribuindo-se em dois pavimentos. A composição volumétrica organizada pela adoção da malha modular expressa formalmente as funções do edifício. "Como consequência, os ambientes apresentam um desenho ortogonal e geométrico, proporcionando ao edifício um resultado formal de predominância horizontal, constituído de dois volumes prismáticos retangulares, que se unem em uma composição por 'justaposição'"¹⁰(CAMPÊLO, 2005, p.87), conforme esquemas apresentados nas figuras 17 e 18.

Figura 17 – ilustração esquemática do partido arquitetônico

(Fonte: CAMPÊLO, 2005, p.87)

Figura 18 – ilustração da composição volumétrica

(Fonte: CAMPÊLO, 2005, p.87)

O resultado é simples, mas não destituído de beleza. As formas retilíneas e geométricas criam, com os edifícios ao seu redor um conjunto singelo e harmônico. A implantação criteriosa e hierárquica, em sintonia com os parâmetros funcionalistas estabelecidos no plano de ocupação do local, aliadas a uma escala modular lançada sobre o terreno exibem um conjunto de edifícios com clara intenção racionalista, conforme se constata na figura 19.

¹⁰ Silvío Colín, em seu livro *Uma Introdução à Arquitetura* afirma que a forma volumétrica na arquitetura pode consistir em volumes geométricos simples ou ser composta pela associação de diversos volumes simples. Essa composição resulta em três situações distintas: *justaposição*, *articulação* e *interseção*, classificação que adotamos nesta análise.

Figura 19 – Blocos: Área I – Pici. Vista da composição volumétrica em blocos prismáticos que se unem por justaposição – década de 1970.

Implantados em uma gleba de grande área, estes edifícios são articulados por passarelas.

(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

O acesso ao interior do edifício é determinado também, pela função à qual ele se destina. No caso das tipologias com atividades administrativas, este se dá através de duas entradas prolongadas e alinhadas que vazam o volume constituindo um hall, elemento orientador para o público visitante. Já nas tipologias destinadas ao ensino e a pesquisa, este ocorre pela caixa de escada e serviços no ponto de interseção com a circulação, sem intenções de marcar ou diferenciar a entrada/ saída ou de constituir ponto focal de referencia do edifício, conforme exemplo apresentado na figura 20.

Projeto de arquitetura - Bloco 909

Figura 20 – Projeto de arquitetura do bloco 909

(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

Isso, provavelmente se explica pela necessidade de tentar evitar concentrações de usuários no interior destes edifícios didáticos, por vários fatores de ordem acadêmica ou administrativa, ou mesmo por outros de natureza técnica como ruídos indesejáveis manifestados durante o desenvolvimento das atividades.

Na implantação das edificações verifica-se também uma preocupação com o movimento solar. Nesse sentido, o eixo longitudinal do edifício encontra-se orientado na direção norte-sul,¹¹ de forma a receber o sol da manhã, com radiação solar menos intensa e ventilação de direção predominante na fachada leste, que corresponde ao bloco de atividades privilegiando a livre circulação do ar, que penetra pelas esquadrias da fachada (aberturas de entrada) e após atravessar o ambiente sai por outras aberturas na circulação central do edifício.

Essa tipologia das esquadrias padronizadas em todos os edifícios, utiliza modelo de madeira veneziana com réguas articuláveis, de fabricação própria da região, permitindo o controle da radiação solar direta sem impedir a livre circulação do ar. Os resultados são ambientes ventilados com iluminação controlada [figura 21].

Figura 21 – Fachadas com estrutura aparente, esquadrias padronizadas e revestimentos cerâmicos utilizados.

(Fonte: CAMPÊLO, 2005, p.90).

Destaca-se nesta análise a solução estrutural modulada e independente em concreto armado, que permitiu a aberturas na fachada em vãos regulares e protegidos por esquadrias padronizadas. Com essa solução, a estrutura de concreto, marcada pelos pilares e vigas, independente dos planos de vedação, assumiu a solução de esquadrias que se estendem de pilar a pilar, na sua largura e do peitoril até a viga superior de cada pavimento. Essa característica construtiva que obedece a uma relação de independência entre estrutura e vedação, reforça a caracterização deste projeto como representante de arquitetura moderna.

¹¹ A cidade de Fortaleza encontra-se na latitude de 3° 27' S, fato que proporciona incidência solar nas quatro fachadas das edificações ao longo do ano.

Participam também, deste resultado, os materiais utilizados nas fachadas: pastilha cerâmica de fabricação local, que reveste os pilares, vigas, platibanda e alvenaria de vedação das caixas de serviços / escada; e tijolinho cerâmico nas vedações abaixo dos peitoris. Com essas soluções promove-se uma delicada harmonia entre o volume e a concepção de estrutura modernista, incluindo as cores e os revestimentos utilizados para amenizar o rigor climático da região.

Internamente os revestimentos atendem aos aspectos funcionais: nos laboratórios utilizou-se azulejo; nas circulações, a pastilha cerâmica e nos ambientes de ensino e administrativo adotou-se a pintura lavável. Para os pisos de áreas molhadas, incluindo laboratórios, utilizou-se a cerâmica; nas circulações, o vinílico; e nos ambientes de ensino e administração o de madeira tipo taco obedecendo ao critério funcional.

No caso dos sistemas elétricos e hidro-sanitários observa –se que foram adotados os padrões construtivos usuais, embutindo nas alvenarias, sem alternativas de acesso a qualquer remanejamento. Dessa forma não proporcionam flexibilidade para novas derivações e para expansibilidade das redes. Isso significa que qualquer solicitação de alterações implicará em custos de obras onerosos.

No sistema de cobertura, encontram-se duas soluções técnicas de aspecto plano: em alguns, a cobertura é resolvida em duas águas apoiadas em estrutura de madeira, cobertas com telhas aparentes de cimento-amianto tipo kalhetão; em outros, a telha é envolvida por platibanda com calhas impermeabilizadas. Esta diferenciação resulta, provavelmente, de uma pesquisa formal que procura dar ao conjunto de cada Centro uma identidade própria, embora estas coberturas planas sejam desaconselháveis em regiões de clima quente. Neste aspecto considera-se que a estética racionalista foi preponderante sobre os aspectos climáticos, conforme se visualiza na figura 22.

Figura 22 – Blocos – Área I – Pici. A arquitetura de formas puras evidencia a influência do Movimento Racionalista – década de 1970.

(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações)

O partido estrutural nos blocos analisados da Área I – Pici - solução em grelha com vigas a cada 2,50m apoiadas em pilares no contorno da edificação e fundações em sapata - revelam a clara intenção de permitir remanejamentos dos espaços internos, para atender entre outros a criação de novas unidades acadêmicas e de pesquisa a partir das existentes. Nesse sentido, a flexibilidade foi à resposta natural do arquiteto para equacionar a dinâmica das mudanças promovidas nesta arquitetura universitária.

Coloca-se, entretanto em discussão, a compreensão e o alcance dos limites e possibilidades desta solução de projeto, que hoje parece não atender as necessidades de ampliação dos blocos em funcionamento sem alterar a estrutura de equilíbrio volumétrico da arquitetura, o que demanda estudos mais aprofundados sobre as características mais adequadas para novas intervenções.

4. Considerações Finais

Os estudos promovidos sobre a arquitetura do campus da UFC, com ênfase no pólo do PICI, demonstram o compromisso e a representatividade desse local, com a arquitetura moderna introduzida e praticada a partir de 1960 em Fortaleza.

Através da análise de uma das tipologias significativas de edifício, projetada por Braga, evidenciou-se o uso de uma metodologia de projeto que tinha como objetivo a ocupação desse território com uma arquitetura favorável a racionalização do processo construtivo, e a viabilização dessa implantação por etapas. Essa intenção, por sua vez, estava em perfeita sintonia com as diretrizes da Reforma de 1968 que preconizava a expansão das áreas do conhecimento gradativamente, com o respaldo da sua estrutura física, elegendo um processo construtivo que permitisse eventuais adaptações e ampliações dos edifícios. A adoção do conceito de flexibilidade aplicada à concepção modular e construtiva do projeto, ainda que focada nos arranjos espaciais internos, respondeu satisfatoriamente as demandas da Universidade, promovendo um conjunto representativo do modernismo na cidade.

Esta caracterização é reforçada ainda, pelo modelo de implantação que obedece ao paralelismo entre as edificações, levando a uma leitura clara e direta do ambiente universitário na sua proposta pedagógica. Pode-se evidenciar na concepção arquitetônica dos edifícios projetados por Braga, a proposta de uma arquitetura de característica moderna, singela, sem intenções de diferenciação ou valor de referência emblemática, passível de ser praticada na cidade de Fortaleza, naquele momento e que tinha como limites os recursos econômicos disponíveis para investimentos em construção e ocupação do *campus*. O zoneamento adotado com a distribuição dos blocos conforme suas funções; o uso da planta – livre; a planta como elemento gerador do modelo tridimensional; as linhas geométricas e retilíneas da forma arquitetônica, a malha modular que subordina todos os elementos do edifício dentro dos princípios racionalista-funcionalistas; o sistema estrutural que deixa à mostra pilares e viga, revelando a estrutura resistente e os componentes de vedação; o uso da cobertura com telha plana; a busca da padronização dos

elementos construtivos, o tratamento das superfícies e dos volumes sem ornamentos; e a preocupação com a adequação climática são características que podem ser vistas como um exemplo da aplicação dos princípios formais da arquitetura moderna no *campus* da UFC.

A resolução formal e estética do edifício revelou uma vocação simbólica para o singelo, pela pureza destituída de complexidade do ponto de vista perceptivo, sem intenções de constituir uma referência singular no quadro da arquitetura moderna cearense.

Referências Bibliográficas

ACAYABA, Marlene Milan; FICHER, Sylvia. *Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982.

BUFFA, Ester, Pinto, Gelson de Almeida. *Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1983 – 1971*. São Paulo: EdUFSCar, INEP, 2000.

CAMPÊLO, Magda. *Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura dos edifícios para a educação superior: o caso da UFC*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

COLIN, Silvio. *Pós-Modernismo: repensando a arquitetura*. Rio de Janeiro: UAPÊ, 2004.

_____. *Uma introdução à arquitetura*. Rio de Janeiro: UAPÊ, 2000.

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira, et al. *Liberal de Castro – Documento*. *Arquitetura & Urbanismo*, São Paulo, ano 11, n. 65, p. 74 – 82, PINI, 1996.

CASTRO, José Liberal de. *Ceará, sua arquitetura e seus arquitetos*. In: *Cadernos Brasileiros de Arquitetura - volume 9 – Panorama da Arquitetura Cearense*. São Paulo: Projeto, 1982.

DUARTE, Hélio de Queiroz. *Espaços Flexíveis – uma consequência em Arquitetura*. São Paulo: FAU / USP, [1957 ?].

LIMA, Daniele Abreu. *Arquitetura Moderna nos Trópicos – Exemplos em Pernambuco*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

LOUREIRO, Cláudia, AMORIM, Luiz. *Por uma arquitetura Social: a influência de Richard Neutra em prédios escolares no Brasil*. São Paulo: Vitruvius, 2002. Disponível em < http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg020/arg020_03.asp > Acesso em 25 abr. 2004.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990*. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2002.

_____. Hélio Duarte – *Moderno, Peregrino, Educador*. *Arquitetura & Urbanismo*, São Paulo, ano 14, n. 80, p. 59 – 65, PINI, 1998.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. *Documento de Consolidação da Área Física*. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1996.

_____. *Plano Diretor – 1980*. Fortaleza: Imprensa Universitária, [1980].

_____. *Ano 20 - Roteiro*. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1974.

_____. *Plano de Desenvolvimento – Universidade Federal do Ceará*. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1966.